

Informe Técnico Algoritmos de detección de odio/no odio, tipo e intensidad – Hatemedialogo (PID2020-114584GB-I00) V3.0

Autores:

Xiomara Blanco-Valencia

Almudena Ruiz Iniesta

Oscar De Gregorio Vicente

Elias Said-Hung

Financiado por:

Contenido

Informe Técnico: Detección de discurso de odio en tuits en español con RoBERTuito.....	3
Introducción	3
Datos.....	3
Cardiff NLP tweet_sentiment_multilingual:.....	3
Métodos.....	4
Limpieza datos	4
Estandarización de etiquetas múltiples	4
Balanceo de Datos.....	5
Procesamiento de datos para el modelo	9
Modelado	9
Adaptación para Diferentes Tareas	10
Proceso de Clasificación	10
Transfer learning.....	11
Warmup.....	12
Optimizador	13
Resultados.....	15
Odio vs No odio	15
Intensidades.....	16
Tipos de Odio.....	17
Conclusiones y recomendaciones.....	18
Referencias.....	20

Financiado por:

Informe Técnico: Detección de discurso de odio en tuits en español con RoBERTuito

Introducción

Este informe técnico consolidado presenta el desarrollo y la evaluación de modelos de clasificación (odio/no odio, intensidad, tipo) para la detección del discurso de odio en español. Se utilizan modelos basados en RoBERTuito, ajustados mediante técnicas de fine-tuning y transfer learning. El objetivo es mejorar los resultados de los algoritmos de detección de discurso de odio en expresiones de odio en redes sociales, especialmente en tuits.

Datos

Cardiff NLP tweet_sentiment_multilingual:

Dataset desarrollado por el grupo Cardiff NLP utilizando la API de Twitter para recopilar tweets publicados entre 2018 y 2020. Este conjunto de datos se diseñó específicamente para el análisis de sentimientos en tweets. Contiene originalmente tres categorías de etiquetas: negativo, neutro y positivo, en un total de 3,030 tweets (1,010 por etiqueta). Para adaptarlo al propósito de detección de discurso de odio binario, se transformaron las etiquetas reclasificando los tweets neutrales como "no odio" y seleccionando únicamente 200 de estos tweets neutrales, resultando en una muestra final de 2220 tweets.

Financiado por:

Métodos

Limpieza datos

El proceso de limpieza y preparación de datos siguió una metodología estandarizada para garantizar la calidad y la consistencia del conjunto de datos. Inicialmente, los datos se cargaron de múltiples archivos de Excel y se consolidaron en un único DataFrame. Se aplicaron filtros para conservar exclusivamente los mensajes de Twitter que no correspondieran a noticias (soporte = 'twitter' y tipo de mensaje != 'noticia'), eliminando columnas innecesarias y estandarizando los nombres de las columnas clave.

Cada mensaje fue preprocesado con la función `preprocess_tweet`, que normaliza el lenguaje informal de Twitter: acorta caracteres repetidos, estandariza las risas (por ejemplo, “jajaja” se convierte en “jaja”), gestiona los emojis, procesa los hashtags y reemplaza las menciones de usuario y las URLs por tokens especiales (@usuario, url). Posteriormente, se aplicó un refinamiento adicional: conversión a minúsculas, eliminación de entidades HTML, remoción completa de los tokens @usuario, url, hashtag y emoji, normalización de los espacios y filtrado de texto con exceso de caracteres especiales.

Para controlar la longitud textual, se tokenizó cada mensaje con `AutoTokenizer` del modelo `pysentimiento/robertuito-base-uncased` y se retuvieron únicamente aquellos con un número de tokens entre 6 y 63. Finalmente, se eliminaron duplicados y registros nulos para garantizar la integridad estructural y la reproducibilidad.

Se realizó la detección de idioma mediante una herramienta especializada que evalúa la confianza en español (es) y en catalán (ca). Se conservaron automáticamente los mensajes en español con una confianza > 50%. Los mensajes de baja confianza fueron sometidos a una segunda revisión antes de la clasificación final. Solo se retuvieron los mensajes confirmados como en español.

Estandarización de etiquetas múltiples

En el archivo Excel usado para el reentrenamiento de este algoritmo, se generó una etiqueta binaria ODIO para indicar la presencia o ausencia de discurso de odio: se asignó '0' cuando ambas columnas INTENSIDAD DE ODIO y TIPO DE ODIO estaban nulas, y '1' en caso contrario. Para

Financiado por:

el documento Excel “Datos finales submuestra diciembre 2023.xlsx”, se unificaron criterios de codificación existentes, mapeando los valores originales 2 → '0' (“No Odio”) y 1 → '1' (“Odio”).

La columna multietiqueta TIPO DE ODIO fue normalizada mediante una secuencia de transformaciones: conversión a cadena, reemplazo de puntos por comas, eliminación de espacios, colapsado de comas consecutivas y remoción de comas finales. Luego, se aplicó un mapeo categórico consistente con el esquema del modelo objetivo:

- político, ideológico: 1
- general, otros: 2
- religioso: 3
- xenofobia, xenófobo, racismo, racista: 4
- misoginia: 5
- sexual: 6

Posteriormente, se aplicaron reglas de resolución de etiquetas múltiples para casos en los que un mensaje contenía más de una categoría. Siguiendo el principio de preferencia por la etiqueta minoritaria (la menos frecuente en el corpus) y la preservación obligatoria de la misoginia. Esto se implementó mediante reemplazos secuenciales: si un texto contenía alguno de los códigos listados, se reasignaba íntegramente a dicho código según el orden anterior

Finalmente, se corrigieron inconsistencias en la intensidad del odio: los valores '0' y '5' de INTENSIDAD DE ODIO fueron reasignados a '1' y '4', respectivamente, para alinearse con la escala de intensidad utilizada en el modelo de referencia. Tras estas transformaciones, se verificó la distribución final de las etiquetas.

Balanceo de Datos

La implementación sistemática de esta metodología permitió obtener conjuntos de datos balanceados, listos para el entrenamiento de modelos, lo que mejoró significativamente la representatividad de las clases minoritarias en los datos de análisis de discurso de odio.

Selección de Metodología de Balanceo de Datos

El proceso buscó tres objetivos clave: mantener acentos y signos de puntuación, sin generar errores gramaticales, todo ello preservando intacto el significado original del texto. Para lograrlo, se

Financiado por:

ensayaron muestras problemáticas y se procesaron con los modelos Helsinki-NLP. Se implementó mediante técnicas avanzadas de (des)balanceo de texto en el conjunto de datos en español sobre discurso de odio. Se evaluaron cuatro técnicas principales de aumento textual:

1. Resumen Abstractivo:
 - Implementado con modelos transformer T5 en dos variantes (mt5-base y mt5-small)
 - Genera paráfrasis manteniendo el significado original
 - Tiempo de procesamiento: 18 segundos (mt5-base) y 6 segundos (mt5-small) por cada 10 muestras
2. Sustitución Contextual de Palabras:
 - Utiliza el modelo RoBERTuito-base-uncased para reemplazos léxicos
 - Proporciona diversidad limitada pero rápida ejecución
 - Tiempo de procesamiento: 1 segundo por 10 muestras
3. Back-Translation (ES-EN-ES):
 - Emplea modelos Helsinki-NLP para traducción bidireccional
 - Ofrece equilibrio óptimo entre calidad y velocidad
 - Tiempo de procesamiento: 4 segundos por 10 muestras

Para cada técnica, se midieron rigurosamente los tiempos de ejecución y se verificó la calidad del texto aumentado mediante la comparación de 10 muestras originales con las aumentadas. La selección final del método consideró tanto la calidad lingüística del output como la eficiencia computacional, siendo el back-translation la técnica que mejor equilibra estos factores para el caso de uso específico de la detección de discurso de odio en español.

Manejo de clases y enriquecimiento del corpus para el modelo binario

Para abordar el desbalanceo de clases en la variable binaria ODIO ('0' = no odio, '1' = odio), se aplicó una estrategia híbrida de submuestreo y de aumento de datos. Primero, se realizó un submuestreo informado de la clase mayoritaria ('0'). Con el objetivo de preservar muestras textualmente relevantes, se utilizó un enfoque basado en TF-IDF:

1. Se usó un vectorizador TF-IDF sobre los mensajes de la clase '0' tras tokenizarlos con el modelo lingüístico `es_core_news_lg` de spaCy.
2. Se identificaron los términos más informativos (top 0,1 %) y se retuvieron únicamente los mensajes que contenían al menos uno de ellos.

Financiado por:

- Este subconjunto enriquecido reemplazó a la clase '0' completa, reduciendo su tamaño sin sacrificar el contenido semántico crítico.

Posteriormente, se aplicó aumento de datos mediante retrotraducción (Back-Translation) exclusivamente sobre la clase minoritaria ('1'):

- Se definió un objetivo de equilibrio basado en la media de las frecuencias de clase tras el submuestreo.
- Se calculó el déficit de muestras necesario para acercar la clase '1' a ese objetivo, limitado a un máximo del 50 % del tamaño original de la clase para evitar el sobreajuste.
- Se utilizó la librería `nlpaug` con los modelos de Helsinki-NLP (es-en-es) para generar variantes lingüísticas de las muestras seleccionadas.
- Los textos aumentados fueron sometidos nuevamente al pipeline completo de limpieza y al filtrado por longitud.

El conjunto final (`df_odio_final.csv`) combina el corpus submuestreado de la clase '0' con los datos originales y aumentados de la clase '1', Tabla 1, garantizando:

- Representación equilibrada y controlada de ambas categorías.
- Alta calidad textual mediante un saneamiento riguroso.
- Diversidad léxica en la clase de odio sin introducir ruido sintáctico ni semántico.

Table 1: Distribución original vs déficit de datos para obtener un conjunto equilibrado de datos con etiqueta binaria

ODIO/NO ODIO	Cantidad	Déficit	Final
0	148875	-	88644
1	26702	61086 (228%)	39454

Manejo de clases y enriquecimiento del corpus para el modelo de intensidad de odio

El conjunto de datos para la tarea de clasificación de la intensidad de odio se construyó a partir de los mensajes ya etiquetados como ODIO = '1', descartando los registros con valores nulos en la columna INTENSIDAD DE ODIO. La distribución original mostraba un fuerte desbalanceo entre las cuatro categorías al tomar el percentil 75 (9027) y como objetivo de referencia, Tabla 2. Dado el desequilibrio extremo, se aplicó retrotraducción con un límite conservador: un aumento máximo del 50 % respecto al tamaño original de cada clase.

Financiado por:

Table 2: Distribución original vs déficit de datos para obtener un conjunto equilibrado para cuatro etiquetas

INTENSIDAD DE ODIO	Cantidad	Déficit	Final
1	8173	854 (10 %)	8993
2	6700	2327 (34 %)	8945
3	11589	-	11589
4	222	8,805 (3966 %)	330

Los textos aumentados se procesaron con el pipeline estándar: normalización mediante `preprocess_tweet`, limpieza rigurosa y filtrado por longitud (6–63 tokens únicos, validados con el `AutoTokenizer` del modelo `psentimiento/robertuito-base-uncased`).

El conjunto final (`df_intensidad_final.csv`) preserva la integridad de la clase mayoritaria ('3'), mejora moderadamente la representación de las clases intermedias ('1', '2') y ofrece un incremento controlado pero significativo (+50 %) en la clase crítica '4', sin introducir duplicados ni ruido textual. Esta estrategia prioriza la estabilidad del modelo frente al sobreajuste, especialmente en la categoría más escasa.

Manejo de clases y enriquecimiento del corpus para el modelo de tipos de odio

El corpus para la clasificación de tipos de odio se construyó a partir de los mensajes cuyo valor de TIPO DE ODIO no es nulo. La distribución inicial era fuertemente desequilibrada. Para lograr un equilibrio moderado y evitar el sobreajuste, se definió como objetivo de referencia la mediana de frecuencias (2,056 muestras). Se aplicó la retrotraducción únicamente a las clases por debajo de este umbral, con un límite máximo del aumento de 50 % respecto a su tamaño original (Tabla 3).

Table 3: Distribución original vs déficit de datos para obtener un conjunto equilibrado para seis etiquetas

TIPO DE ODIO	Cantidad	Déficit	Final
2	10538	-	10538
1	10380	-	10380
5	2271	-	2271
6	1842	214 (11 %)	2051
4	1003	1053 (104 %)	1484
3	662	1394 (210 %)	979

Financiado por:

Los textos aumentados se procesaron con el pipeline estándar: normalización mediante `preprocess_tweet`, limpieza rigurosa y filtrado por longitud (6–63 tokens únicos, validados con el `AutoTokenizer` del modelo `pysentimiento/robertuito-base-uncased`).

El conjunto final (`df_tipos_final.csv`) combina los datos originales con las instancias aumentadas y elimina duplicados textuales. Esta estrategia logra un equilibrio pragmático: mejora sustancialmente la representación de las clases críticas '3' y '4' (+50 %), refuerza moderadamente la clase '6' y preserva la integridad estadística de las clases mayoritarias, garantizando un corpus robusto para el entrenamiento de un clasificador multiclase de tipos de odio.

Procesamiento de datos para el modelo

Los datos se dividen de forma estratificada en conjuntos de entrenamiento (80%), validación (10%) y prueba (10%) mediante `train_test_split`. Se tokeniza el texto y se aplica padding para normalizar la longitud de las secuencias a un máximo de 64 tokens. Posteriormente, transforma las etiquetas al formato one-hot encoding con TensorFlow, asegurando la compatibilidad con funciones de pérdida categóricas. Finalmente, estructura los datos tokenizados y las etiquetas codificadas en un formato de TensorFlow Dataset optimizado, que integra eficientemente los textos procesados con sus respectivas etiquetas para el entrenamiento. Este pipeline asegura la consistencia en el procesamiento de texto y en la preparación de etiquetas para el entrenamiento de modelos de NLP.

Modelado

El modelo se construye sobre la arquitectura preentrenada de RoBERTuito, es decir una adaptación de RoBERTa diseñada para clasificación de texto en español. La entrada consiste en dos tensores: `input_ids` y `attention_mask`. Ambos conforman los embeddings, que reciben secuencias tokenizadas de hasta 64 tokens. El núcleo del modelo contiene 12 capas de atención *multi-head* y aproximadamente 108 millones de parámetros entrenables, que extraen características lingüísticas jerárquicas del texto de entrada. La salida principal de este módulo son los logits brutos, con la dimensión original de 2 clases.

Financiado por:

Adaptación para Diferentes Tareas

Para ajustar el modelo a problemas con distinto número de categorías, se implementa una capa final densa configurable. Esta capa toma los logits de 2 dimensiones y los proyecta a espacios de 2, 4 o 6 dimensiones según los requerimientos de la tarea de clasificación específica. Esta flexibilidad permite usar la misma arquitectura base para clasificación binaria (2 salidas), detección de intensidad (4 salidas) o categorización multiclase compleja de tipos (6 salidas). La Ilustración 1 ilustra lo mencionado.

Proceso de Clasificación

El pipeline completo procesa el texto tokenizado mediante las capas transformer de RoBERTa, que generan representaciones contextuales. Los logits resultantes se filtran para conservar únicamente las salidas de clasificación, ignorando los estados intermedios de la atención. Finalmente, la capa densa ajustable transforma estas características en probabilidades de clase mediante una capa de neuronas. Todas las variantes del modelo producen salidas compatibles con el encoding one-hot, manteniendo la eficiencia computacional del modelo base mientras se adapta a diferentes requisitos de clasificación.

Financiado por:

Layer (type)	Output Shape	Param #	Connected to
input_ids (InputLayer)	[(None, 128)]	0	[]
attention_mask (InputLayer)	[(None, 128)]	0	[]
tf_roberta_for_sequence_classification (TFRobertaForSequenceClassification)	TFSequenceClassifierOutput (loss=None, logits=(None, 6), hidden_states=None, attentions=((None, 12, None, 128), (None, 12, None, 128)), (None, 12, None, 128))	108791814	['input_ids[0][0]', 'attention_mask[0][0]']
tf.__operators__.getitem (SlicingOpLambda)	(None, 6)	0	['tf_roberta_for_sequence_classification[0][12]']
dense (Dense)	(None, 6)	42	['tf.__operators__.getitem[0][0]']

Total params: 108791856 (415.01 MB)
Trainable params: 108791856 (415.01 MB)
Non-trainable params: 0 (0.00 Byte)

Ilustración 1: Arquitectura utilizada; se muestra el caso particular para el modelado de clasificación del tipo de odio.

Transfer learning

Se emplea la clase *TFAutoModelForSequenceClassification* para cargar el modelo preentrenado *roberta-base-uncased* (del hub de Hugging Face), originalmente entrenado para tareas genéricas de lenguaje. Este es el primer proceso de transfer learning: aprovechar conocimientos lingüísticos generales. En la segunda etapa de transfer learning, únicamente realizada en el modelo de odio

Financiado por:

binario, el modelo se entrena con el conjunto de datos CardiffNLP (etiquetado genérico de sentimientos en tweets), lo que le permite aprender la sintaxis y las estructuras propias de publicaciones relacionadas con el odio en redes sociales. Esta etapa es crucial para que el modelo "entienda" el formato de los tweets antes de especializarse. En la última etapa de transfer learning, el modelo resultante se vuelve a entrenar —mediante otro proceso de transfer learning— con datos específicos de Hatemedial para especializarse en la detección de tweets de odio en español. Finalmente, los modelos de intensidad y tipo se entrenan con base en los pesos del modelo de odio binario. La Ilustración 2 resume este proceso.

Ilustración 2: Proceso de transfer learning para el odio binario.

Warmup

La clase `WarmupLinearSchedule` implementa un *schedule de learning rate* con una fase de warmup lineal seguida de una tasa constante. Durante la inicialización, recibe los parámetros `warmup_steps` (número de pasos de warmup) y `max_lr` (learning rate máximo, por defecto $2e-5$). Al llamar a la clase, se calcula el learning rate para un paso dado: se escala linealmente desde cero

Financiado por:

hasta `max_lr` durante el período de warmup, y luego se mantiene en `max_lr` de forma permanente. Este diseño garantiza estabilidad en etapas tempranas del entrenamiento evitando cambios abruptos en el learning rate.

```
# create a warmup schedule
class WarmupLinearSchedule(tf.keras.optimizers.schedules.LearningRateSchedule):
    def __init__(self, warmup_steps, max_lr=2e-5):
        super().__init__()
        # cast warmup_steps and max_lr to float to tensorflow format
        self.warmup_steps = tf.cast(warmup_steps, tf.float32)
        self.max_lr = max_lr

    def __call__(self, step):
        # cast step to tensorflow format
        step = tf.cast(step, tf.float32)
        # Linear warmup
        lr = self.max_lr * (step / self.warmup_steps)
        # After warmup, keep constant LR
        return tf.minimum(lr, self.max_lr)

# Calculate training parameters
batch_size = 16
epochs = 5

# calculate steps
steps_per_epoch = len(train_df) // batch_size
total_steps = steps_per_epoch * epochs

# set warmup steps
warmup_steps = int(0.1 * total_steps) # 10% warmup
```

Figure 1: Fragmento de código del warmup utilizado

Optimizador

En todos los modelos, el optimizador Adam se inicializa con un learning rate schedule personalizado (`WarmupLinearSchedule`), que combina una fase de calentamiento lineal (`warmup_steps`) con una tasa de aprendizaje máxima (`max_lr=2e-5`), ideal para evitar inestabilidades en las etapas iniciales.

Modelo binario

En el entrenamiento del modelo binario se realizaron tres iteraciones sucesivas, cada una con una estrategia distinta de *Early Stopping* y ajustes progresivos:

Financiado por:

1. **Primera fase:** Se utilizó *Early Stopping* monitoreando `val_precision` (`patience=4`). No se aplicaron pesos de clase. El entrenamiento se detuvo en la época 5, restaurando los pesos más altos.
2. **Segunda fase:** Se introdujeron pesos de clase balanceados (`{0: 0.72, 1: 1.62}`) para mitigar el desbalanceo y se cambió el criterio de *Early Stopping* a `val_recall` (`patience=2`). El número de épocas se redujo a 5. El modelo se detuvo nuevamente en la época 5.
3. **Tercera fase:** Se mantuvieron los pesos de clase, pero se ajustó el monitor de *Early Stopping* a `val_f1_score` (`patience=2`), priorizando un equilibrio entre precisión y exhaustividad para la clase de odio (`class_id=1`). El entrenamiento finalizó en la época 4, restaurando los pesos óptimos.

Intensidad de odio

La estrategia de entrenamiento para la clasificación de la intensidad del odio (4 clases) se llevó a cabo en tres fases sucesivas. Todas usaron la función de pérdida: `CategoricalFocalCrossentropy`, con parámetros `alpha = [0.83, 0.84, 0.64, 5]` y `gamma = 2.0`, diseñada para mitigar el desbalanceo extremo (especialmente en la clase 3). Sin embargo, en cada fase con distintos criterios de *Early Stopping*:

1. **Primera fase:** *Early Stopping* monitoreando `val_precision` (`patience=2`, `epochs=10`). El entrenamiento se detuvo en la época 1, restaurando los pesos más altos.
2. **Segunda fase:** *Early Stopping* cambió a `val_f1_score` (`patience=2`, `epochs=5`), buscando un equilibrio entre precisión y recall. Se detuvo en la época 5.
3. **Tercera fase:** Se volvió a monitorear `val_precision` (`patience=2`, `epochs=4`), finalizando nuevamente en la época 1.

Tipos de odio

El modelo para clasificación multiclase de tipos de odio se entrenó en una única fase, optimizando directamente la función de pérdida en lugar de la entropía cruzada categórica (`CategoricalCrossentropy`) aplicada directamente sobre los logits del modelo. La estrategia se diseñó para manejar el alto desbalanceo de clases (especialmente las categorías minoritarias '2', '3', '4' y '5') mediante pesos de clase balanceados `{0: 0.44, 1: 0.44, 2: 4.72, 3: 3.10, 4: 2.03, 5: 2.27}`. Esto asigna una mayor penalización a los errores en clases subrepresentadas. De igual forma, el *early stopping* basado en `val_loss` con `patience=2` y restauración de los mejores pesos,

Financiado por:

monitoreando directamente la convergencia del modelo en lugar de métricas específicas como F1 o precisión.

Resultados

Odio vs No odio

Clase	No odio	Odio
Etiqueta	0	1

		precision	recall	f1-score	support
	0	0.89	0.88	0.89	8874
Recall (Macro): 0.8214	1	0.74	0.76	0.75	3936
Precision (Macro): 0.8159					
F1 (Macro): 0.8185	accuracy			0.84	12810
AUC (OvR): 0.8214	macro avg	0.82	0.82	0.82	12810
Accuracy: 0.8441	weighted avg	0.85	0.84	0.84	12810

Financiado por:

Intensidades

Tipos de odio	Incívicos	Malintencionado	Insulto	Amenaza
Etiqueta	0	1	2	3

		precision	recall	f1-score	support
Aggregate Metrics:	0	0.57	0.68	0.62	909
	1	0.47	0.40	0.43	902
	2	0.75	0.71	0.73	1154
	3	0.24	0.48	0.32	21
	accuracy			0.60	2986
	macro avg	0.51	0.57	0.53	2986
	weighted avg	0.61	0.60	0.60	2986

Financiado por:

Tipos de Odio

Tipos de odio	Político	General	Religioso	Xenófobo	Misógino	Sexual
Etiqueta	0	1	2	3	4	5

		precision	recall	f1-score	support
	0	0.76	0.70	0.73	1054
	1	0.74	0.63	0.68	1031
	2	0.61	0.87	0.72	93
	3	0.75	0.70	0.72	151
	4	0.48	0.71	0.58	222
	5	0.42	0.60	0.50	220
Aggregate Metrics:					
Recall (Macro): 0.7035					
Precision (Macro): 0.6278					
F1 (Macro): 0.6548					
AUC (OvR): 0.8752					
Accuracy: 0.6752					
	accuracy			0.68	2771
	macro avg	0.63	0.70	0.65	2771
	weighted avg	0.70	0.68	0.68	2771

Financiado por:

Conclusiones y recomendaciones

El informe detalla el desarrollo de modelos de detección de discursos de odio en español, basados en el modelo RoBERTa, y la aplicación de técnicas avanzadas de preprocesamiento, transfer learning y fine-tuning. Se trabajó con datasets de Cardiff NLP y HateMedia, implementando estrategias como el back-translation para mejorar la calidad lingüística y el balanceo de datos para clases desbalanceadas. El modelo logró una alta efectividad en la clasificación binaria (odio/no odio), mientras que en la categorización multiclase (tipos/intensidades) los resultados fueron moderados. La solución ofrece una base robusta para modelación automática de contenido de odio, con potencial de mejora en análisis granular (tipos/intensidad) mediante inversión en calidad de datos y técnicas avanzadas de DL:

1. El modelo demostró un desempeño sobresaliente en tareas de clasificación binaria, alcanzando un weighted F1-score de 0.84 y un AUC de 0.82. Esto lo posiciona como una herramienta altamente confiable para tareas como el filtrado automático de contenido ofensivo en plataformas sociales.

Financiado por:

2. Aunque el modelo mostró buenos resultados generales, su rendimiento fue moderado en la clasificación de tipos de odio (weighted F1-score de 0.68) e intensidades (weighted F1-score de 0.60), con dificultades particulares en las clases minoritarias. Esto evidencia la necesidad de mejorar el equilibrio de los datos y la calidad de las etiquetas para lograr una mayor precisión.
3. El pipeline desarrollado es altamente replicable y puede adaptarse a otros idiomas o dominios mediante ajustes en el preprocesamiento. Esto lo convierte en una solución escalable y versátil para diversas aplicaciones de moderación de contenido.

Para optimizar el rendimiento, se sugiere incorporar aprendizaje semisupervisado que permita refinar etiquetas ambiguas, así como explorar pérdidas ponderadas o técnicas como LoRA para abordar el desbalance de clases. También se recomienda ampliar el conjunto de entrenamiento, especialmente en categorías con bajo desempeño como ciertos tipos específicos de odio. Finalmente se sugiere replicar la lógica del entrenamiento binario al resto de clasificadores

De igual forma, se recomienda fortalecer la validez del proceso de anotación mediante la implementación de un protocolo riguroso de acuerdo interanotadores:

1. Diseñar una rúbrica de validación explícita y operativa, con criterios claros, ejemplos ilustrativos y casos límite resueltos, para reducir la ambigüedad en la asignación de etiquetas.
2. Establecer un flujo de trabajo colaborativo en el que al menos dos anotadores independientes etiqueten una muestra representativa del corpus (idealmente >10 %), lo que permita el cálculo de métricas de concordancia (p. ej., Cohen's kappa).
3. Revisar sistemáticamente los desacuerdos mediante consenso entre expertos o un tercer revisor y utilizar estos casos para afinar la rúbrica y reentrenar a los anotadores.
4. Validar las definiciones operativas de las categorías (especialmente en los tipos e intensidades de odio) frente a un conjunto de *gold standard* previamente consensuado, asegurando que las etiquetas reflejen fielmente los constructos teóricos subyacentes.

Esta mejora no solo aumentaría la confiabilidad de las etiquetas existentes, sino que también fortalecería la robustez de los modelos entrenados, especialmente en categorías minoritarias donde los errores de etiquetado tienen mayor impacto.

Financiado por:

Referencias

1. Barbieri, F., Anke, L. E., & Camacho-Collados, J. (2021). XLM-T: Multilingual language models in Twitter for sentiment analysis and beyond. *arXiv preprint arXiv:2104.12250*.
2. Burchell, L., Birch, A., & Heafield, K. (2022). Exploring diversity in back translation for low-resource machine translation. *arXiv preprint arXiv:2206.00564*.
3. Coca, A., Tseng, B. H., Chen, J., Lin, W., Zhang, W., Anders, T., & Byrne, B. (2023). *Grounding Description-Driven Dialogue State Trackers with Knowledge-Seeking Turns*. *arXiv preprint arXiv:2309.13448*.
4. Glazkova, A. (2023). A comparison of text preprocessing techniques for hate and offensive speech detection in Twitter. *Social Network Analysis and Mining*, 13(1), 155.
5. Pérez, J. M., Furman, D. A., Alemany, L. A., & Luque, F. (2021). RoBERTuito: a pre-trained language model for social media text in Spanish. *arXiv preprint arXiv:2111.09453*.
6. Tiedemann, J., Aulamo, M., Bakshandaeva, D., Boggia, M., Grönroos, S. A., Nieminen, T., ... & Virpioja, S. (2024). *Democratizing neural machine translation with OPUS-MT*. *Language Resources and Evaluation*, 58(2), 713-755.

Financiado por:

